

05/2022

como elaborar:

Projeto de Lei?

Organizadores

Ergon Cugler de Moraes Silva

Cristine Rodrigues de Almeida Silva

Expediente

Coordenação Geral & Organização:

Ergon Cugler de Moraes Silva
Cristine Rodrigues de Almeida Silva

Coordenação Editorial:

Márcia Luisa Macedo

Expediente:

Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo - Reitores Carlos Gilberto Carlotti Junior e Maria Arminda do Nascimento Arruda - Diretores Ricardo Ricci Uvinha e Fabiana de Sant'Anna Evangelista.

Parceria Institucional:

Centro Acadêmico Herbert de Sousa - CAHS e Empresa Jr. Vertuno Consultoria - Vertuno, do Curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo - EACH/USP.

Diretoria CAHS (2022):

Presidente Heloisa Barros e Diretores Vinícius Papst, Victor Bruno, Karen Harumi Komuro, Márcia Luisa Macedo, Bianca Mondeja, Millena Caleffi, Luiza Ruoso e Estela Bisco.

Diretoria Vertuno (2022):

Diretora Presidente Cristine Rodrigues de Almeida Silva e Diretoras Giovanna Maria, Jhennyfher Peçanha e Pietra D'Isep.

ÍNDICE

Sobre o Material	p. 04
Sobre o Parlamento Jovem	p. 06
Estrutura das Leis	p. 07
Tramitação das Leis	p. 16
E agora?	p. 24

Sobre o Material

O Guia "**Como Elaborar: Projeto de Lei?**" é resultado de uma série de atividades, palestras e capacitações sobre a elaboração e a tramitação de legislações a nível nacional. Atividades estas realizadas tanto no âmbito do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (**EACH**) da Universidade de São Paulo (**USP**), quanto em atividades externas à Universidade.

Vale ressaltar que este Guia é gratuito e de livre distribuição, construído voluntariamente por integrantes das edições 2015 e 2020 do Parlamento Jovem Brasileiro (**PJB**). Sua distribuição, reprodução de conteúdos e/ou citação é permitida e estimulada desde que citadas as fontes e referências relativas a este. Além disso, este material, apesar de institucional e construído em colaboração com o Centro Acadêmico Herbert de Sousa (**CAHS**) e com a Empresa Junior Vertuno Consultoria Júnior (**Vertuno**), não representa, necessariamente, a opinião do Programa, Curso, Campus e/ou Universidade no qual está associado. Sendo de única e exclusiva responsabilidade destes que o assinam.

Agradecemos pela disposição dos articuladores do Parlamento Jovem de Praia Grande - SP, em especial ao Isaac Santos dos Santos e Marcio Glauber Vicente de Oliveira (Alemão), por recepcionarem o lançamento institucional do material. Também enviamos ao Presidente da Câmara Municipal, Marco Antonio de Sousa, e ao Presidente da Escola do Legislativo, Rodrigo Rosário dos Santos, os nossos cumprimentos institucionais.

Sugestões? Escreva por meio das redes:

@cahsgppusp

@cahs.gpp

@VertunoGPP

@vertuno.usp

XVI SGPP: Workshop em Formato de Vídeo

Este material é complementar às oficinas presenciais e virtuais realizadas sobre como elaborar um projeto de lei. Como sugestão, coloca-se à disposição a gravação da Oficina realizada na **XVI Semana de Gestão de Políticas Públicas**: <https://www.youtube.com/watch?v=phQVvrQX444>

Vale ressaltar que o conteúdo audiovisual é gratuito e de livre distribuição, construído voluntariamente por integrantes das edições 2015 e 2020 do **PJB** em parceria com o **CAHS** e **Vertuno**. Sua distribuição, reprodução de conteúdos e/ou citação é permitida e estimulada desde que citadas as fontes e referências relativas a este.

As fontes aqui utilizadas estão referenciadas nos **conteúdos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, disponível nos acessos:

Sobre o Parlamento Jovem Brasileiro

O Parlamento Jovem Brasileiro é um Programa Institucional da Câmara dos Deputados que seleciona jovens estudantes de Ensino Médio anualmente para participarem de uma imersão em Brasília (DF) e apresentar sua proposta de legislação no Congresso com todas as despesas custeadas. Acesse em: <https://www.camara.leg.br/>

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N.º 1012, DE 2020
(Dep. Cristine Rodrigues de Almeida da Silva)

Dá nova redação ao art. 144 da Constituição Federal e acrescenta os arts. 144-A, 144-B, 144-C e 144-D, estabelecendo uma reforma da segurança pública, norteadas pela desmilitarização, unificação, formação humanizada, sindicalização, integridade psicológica e sistema de inteligência.

Jovens Deputados 2020
Cristine Rodrigues
Rio de Janeiro
Conheça meu perfil e dê sua opinião sobre ele.
camara.leg.br/

BLOCO I

Estrutura das Leis

CONCEITOS INICIAIS

Primeiro, deve-se levar em consideração se aquilo que se quer escrever já existe ou não, devendo a Lei tratar de um **objeto único**.

Projetos podem ser propostos pelo **Executivo**, principalmente na figura do Presidente da República, pelo **Legislativo**, na figura de deputados, senadores e vereadores, ou pela **Iniciativa Popular**, como forma de engajar a sociedade civil na criação de leis – essa forma de proposição possui particularidades que serão vistas adiante.

Ao criar uma lei é necessário ficar atento aos gastos, uma vez que o Legislativo **não pode obrigar custo ao Executivo** sem explicitar a fonte origem de tais custos. Ou seja, na criação de uma lei, os gastos não podem ser de competência da União, sendo necessário especificá-los. De tal forma, não é possível criar uma lei que obrigue o Estado a custear algo, com duas exceções: 1) leis com destinação de fundos, como o caso do Fundeb; ou 2) leis que evocam leis posteriores para discriminar os gastos, para regulamentação de demandas existentes.

A lei atua em **extensão territorial competente** de sua aprovação (federal, estadual ou municipal), e podem ser **temporárias ou permanentes**. Cabe destacar que a presente cartilha objetiva destrinchar a técnica que envolve o fazer de um projeto de lei, mas é necessário considerar sempre as motivações políticas envolvidas.

PROPOSTA DE INICIATIVA POPULAR

Pela iniciativa popular, a apresentação de um projeto de lei pode ser tanto por intermédio de um(a) parlamentar quanto pela apresentação individual de um projeto. Pela segunda forma é necessário uma articulação federal e regional, uma vez que a Constituição define que é preciso a assinatura de pelo menos 1% dos eleitores do país e de pelo menos 0,3% de no mínimo 5 estados.

Por exemplo, em um cálculo fictício de 100 milhões de eleitores no Brasil, é necessário 1 milhão de assinaturas. Em estados de 10 milhões e de 20 milhões de eleitores, é necessário 30 mil e 60 mil assinaturas, respectivamente. Tal como vemos a seguir:

Exemplo Fictício de Assinaturas:

Vale ressaltar que em âmbito estadual e municipal, as regras de quantas assinaturas são necessárias dependem da legislação própria dos estados e municípios, **mas no geral seguem a referência nacional**. Ainda assim, vale sempre observar a Constituição Estadual e/ou a Lei Orgânica Municipal para conferir as normas. Além disso, vale procurar a respectiva Comissão de Legislação Participativa, a qual responsabiliza-se pela recepção de propostas legislativas da sociedade.

CLÁUSULAS PÉTREAS

Nenhuma lei pode contrariar ou modificar as quatro **Cláusulas Pétreas** previstas no **Art. 60 da Constituição**: Forma Federativa do Estado; Voto Direto, Secreto, Universal e Periódico; Separação dos Três Poderes; e Direitos e Garantias Individuais (previstos no Art. 5º).

Dessa forma, não é possível fazer mudanças restritivas, ou seja, não é possível propor projetos que tem como pretensão restringir, impor limites ou reduzir um direito. Em contrapartida, é possível fazer leis que ampliem os direitos. Sendo:

Forma Federativa do Estado

Voto Direto, Secreto, Universal e Periódico

Separação dos Três Poderes

Direitos e Garantias Individuais (Arts.)

● Parece simples, mas os Direitos e Garantias Individuais englobam o art. 5º da Constituição inteiro. Direitos trabalhistas, Direito ao voto, e **todos** os Direitos Fundamentais entram nesse conjunto. É preciso se **atentar para a constitucionalidade** do projeto.

SIGLAS DAS PROPOSIÇÕES

São alguns exemplos de Legislações:

PL - Projeto de Lei (Após, Lei)

PEC - Proposta de Emenda à Constituição (Após, EC)

PLP - Projeto de Lei Complementar (Após, Lei Complementar)

PDL - Projeto de Decreto Legislativo (após DLG)

MP/PLV - Medida Provisória (Após, incorporação em Leis)

Além disso, existem os **Requerimentos** (para requerer informações e/ou dados do Executivo e seus órgãos) e as **Indicações** (para indicar demandas específicas, tal como asfaltar ruas, verificar iluminação de postes, demandas de trânsito em vias e outras ao Executivo).

EXEMPLOS DE LEIS

1

PEC 241/2016

CLICK

Exemplo de PEC: Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal.

2

DLG6/2020

CLICK

Exemplo de Decreto Legislativo: Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n° 93, de 18 de março de 2020.

3

MPV 1061/2021

CLICK

Exemplo de Medida Provisória: Institui o Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil, e dá outras providências.

HIERARQUIA

Em todos os níveis hierárquicos do Estado (federal, estadual e municipal) é possível encontramos leis que regem sobre o âmbito em questão. Ainda que a Lei maior seja a Constituição Federal, outras leis são necessárias para que haja **garantia de direitos, ordem e para que a própria Constituição seja colocada em prática** de acordo com cada uma das realidades no território brasileiro. Abaixo, podemos perceber como essa hierarquia é organizada:

Importante ressaltar que a legislação federal **deve ser respeitada** pela estadual, as quais devem ser respeitadas pela municipal. Nesse sentido, não é possível, por exemplo, que uma lei municipal desrespeite uma legislação federal. Por outro lado, uma lei municipal pode ser mais restritiva, detalhada ou especificar uma legislação de outra esfera, pois não a está contrariando, mas ampliando sua atuação.

LEITURA

Para a leitura das legislações, é importante observar que a maior unidade de arranjo é o "**Artigo**" (este tratando de um tópico único dentro da lei, determinando e definindo qual será a ação a ser realizada), sendo o "**Parágrafo**" (o qual especifica o artigo ou então trás uma exceção) e em seguida os "**Incisos**" e "**Alíneas**" (responsáveis por enumerar especificidades, percentuais, listas e atribuições). Vemos a seguir exemplos de leitura e também de uma legislação do PJB:

“art. 2º, § 1º, III, b”

“artigo segundo, parágrafo primeiro, inciso terceiro, alínea b”

“art. 5º, § 9º, IV, a”

“artigo quinto, parágrafo nono, inciso quarto, alínea a”

EPÍGRAFE E EMENTA

Epígrafe/
Cabeçalho

PROJETO DE LEI Nº ____/2015

(do Sr. Ergon Cugler de Moraes Silva)

Ementa

Dispõe sobre a destinação de recursos públicos, recuperados de atos de corrupção, à programas da União; e dá outras providências.

Exemplo do Projeto de Lei apresentado no PJB/2015

CORPO DA LEI

"O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º São objetivos desta lei reverter recursos recuperados da corrupção à programas de medidas sociais da União.

*Parágrafo único. As medidas sociais citadas no **caput** deverão ser aplicadas pelos setores de sua responsabilidade, assim como explicita o art. 2º desta lei."*

Observação sobre o uso do Caput (do latim), significa "cabeça" e na legislação significa "a parte superior do texto" (ex: primeiro artigo).

Além disso, o Artigo 1º está trazendo uma ação única e o Parágrafo em seguida está especificando o que diz o próprio Artigo.

A seguir, um exemplo de uso dos Incisos para enumerar itens:

"Art. 2º Fica regulamentado o destino da proposta apresentada no caput, em suas seguintes porcentagens e setores:

I - quarenta por cento dos recursos recuperados devem ser diretamente destinados à Educação Pública gozando cumprir todas as metas apresentadas aos incisos I, II, III, IV e V do art. 214 da Constituição Federal de 1988;

II - trinta por cento dos recursos recuperados devem ser aplicados ao Fundo Social - FS, criado pela lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010 e distribuídos de acordo com sua legislação vigente;

III - cinco por cento dos recursos recuperados devem ser destinados ao Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, criado e regulamentado pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010;

IV - cinco por cento dos recursos recuperados devem ser repassados à Secretaria Nacional de Juventude como regulamenta o art. 3º desta lei;

V - cinco por cento dos recursos recuperados devem ser destinados às Entidades de Atendimento previstas ao art. 90ª da lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;

VI - cinco por cento dos recursos recuperados constituirão recurso do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD -, instituído pela lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterada pela lei nº 8.764, de 20 de dezembro de 1993, e ratificado pela lei nº 9.240, de 22 de dezembro de 1995; e

VII - dez por cento dos recursos recuperados devem ser destinados às investigações da Polícia Federal de modo que auxilie o processo de combate à corrupção e demais ilegalidades que venham surgir na União."

APLICABILIDADE

A aplicabilidade está ligada ao período em que a lei passa a entrar em vigor. Muitas leis que são escritas não possuem condições de serem colocadas em prática no mesmo momento. Frequentemente, os projetos de lei precisam de tempo para que sejam colocadas em prática, visto que é fundamental que haja planejamento financeiro e adequação do momento político para ser implementada. Ao final do corpo da lei, normalmente há um **artigo que especifica o período que a mesma entrará em vigor**. Tal como o último artigo da legislação do Parlamento Jovem Brasileiro utilizada como exemplo, o qual diz:

"(...)

Art. 4º *Revogadas todas disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data da sua publicação".*

BLOCO II

Tramitação das Leis

COMISSÕES PARLAMENTARES

São nas Comissões que os assuntos específicos e temáticos são tratados. Nesse sentido, **grande parte da negociação das proposições de legislações são negociadas neste ambiente**, sendo que muitas legislações sequer vão para o Plenário. No âmbito do Congresso Nacional, as principais Comissões são:

- 1 Comissão ou Mesa Diretora
- 2 Comissão Mista de Planos (CMO) PPA/LDO/LOA
- 3 Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
- 4 Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI)
- 5 Comissão Representativa (Recesso)
- 6 Comissões Permanentes
- 7 Comissões Mistas
- 8 Comissões Temporárias

Com destaque à atuação das CPI's:

Uma CPI pode:

Pedir quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal ou sigilo de dados, ouvir testemunhas, investigados e indiciados e prender em flagrante;

Uma CPI não pode:

Pedir prisão preventiva, decretar a busca e apreensão domiciliar, determinar o afastamento do acusado do cargo durante investigações.

ATRIBUIÇÕES DO SENADO

Além das atribuições legislativas em comum com a Câmara dos Deputados, cabe destacar que o Senado Federal possui as seguintes responsabilidades em sua ordem do dia:

- 1 Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, estados, Distrito Federal e municípios;
- 2 Fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, estados, Distrito Federal e municípios;
- 3 Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, estados, Distrito Federal e municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;
- 4 Dispor sobre limites e condições de concessão de garantias da União em operações de crédito externo e interno;
- 5 Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, Distrito Federal e municípios;
- 6 Suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;
- 7 Sabatar indicações do Executivo para funções públicas.

Vale reforçar que enquanto o papel dos Deputados na Câmara dos Deputados é representar **camadas sociais proporcionalmente** tal qual suas votações e representações temáticas, o papel do Senado Federal é fazer com que os Senadores representem as **vontades de seus respectivos estados**. Não à toa, o número de Senadores por UF é igual em todo o país, sendo três por UF; enquanto o número de Deputados é proporcional aos eleitores do UF.

PROCESSO LEGISLATIVO DE LEI ORDINÁRIA (PL)

PROCESSO LEGISLATIVO DE MEDIDA PROVISÓRIA (MP)

PROCESSO LEGISLATIVO DE PROPOSTA DE EMENDA (PEC)

CURIOSIDADES

Menos de 80% das leis são votadas em Plenário, isto porque caso seja aprovada em todas Comissões designadas, passa direto para a outra casa legislativa;

A PEC precisa de 171 deputados ou 27 senadores (1/3 do total) para ser apresentada, ou ainda pelo presidente da República ou mais da metade das assembleias estaduais;

As MPs valem por até 120 dias (podendo ser renovadas) e, se não forem aprovadas pela Câmara e pelo Senado nesse período, ou se rejeitadas, perdem a validade;

Em geral, os parlamentares aprovam o texto principal do projeto e “destacam” alguns trechos para votação posterior, destacando ainda emendas ao texto;

Se o Senado alterar o texto da Câmara, a Proposição volta para a Câmara, que analisa as mudanças e pode ou não recuperar seu texto, antes de enviar para a tramitação e, então, a sanção do Executivo;

Depois do 45º dia em tramitação, a MP tranca a pauta do Plenário da Câmara, se já tiver sido aprovada na comissão mista. Caso transcorra antes ao Senado, tranca a pauta direto na Casa;

Quando o texto da MP é alterado, ela passa a se chamar Projeto de Lei de Conversão (PLV) e precisa ser enviado ao presidente da República à sanção ou veto (em 15 dias).

RITO DE TRAMITAÇÃO

1 Ritmo:

Desde o recebimento do Congresso e deliberação das Comissões, até a tramitação nas Comissões e votação no Plenário, o ritmo é definido pela Presidência da Comissão e Mesa;

2 Obstrução:

É uma estratégia para impedir o andamento de determinado Projeto e ganhar tempo, como pronunciamentos longos, pedidos de adiamento da discussão e votação e saída do Plenário para evitar quórum.

QUÓRUM DO CONGRESSO

Quórum	Senado (81)	Câmara (513)
Maioria Simples (ex: PL)	A maioria presente	A maioria presente
Maioria Absoluta (ex: PEC)	41 (metade do total)	257 (metade do total)
3/5	49 Senadores	308 Deputados
2/3	54 Senadores	342 Deputados
1/6	14 Senadores	86 Deputados
1/10	9 Senadores	52 Deputados
1/20	4 Senadores	26 Deputados
1/3	27 Senadores	171 Deputados
2/5	33 Senadores	206 Deputados

E AGORA?

Sendo um material complementar às oficinas presenciais e virtuais realizadas sobre como elaborar um projeto de lei e introdutório ao tema, espera-se complementar os conhecimentos discutidos em formação. Ainda assim, vale destacar que este material não se propôs a trazer a totalidade do conteúdo teórico em seu escopo, sendo apenas um **passo inicial para os estudos legislativos**. Neste sentido, também recomenda-se acessar os **canais institucionais do Congresso Nacional**:

CÂMARA DOS
DEPUTADOS

SENADO
FEDERAL

